

Charakterystyka agencji mienia wojskowego

Characteristics of the Military Property Agency

Tomasz Popowski

Mgr politologii, specjalność
bezpieczeństwo państwa

Cytowanie:

Urbaniak W. (2026). Genetyczne i biologiczne przyczyny PTSD. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 17 (2026), art. 176, s. 1–12. DOI: 10.5281/zenodo.18141937

Abstrakt

Artykuł przedstawia kompleksową charakterystykę Agencji Mienia Wojskowego (AMW) jako państwowej agencji wykonawczej nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej. Omówiono genezę jej powstania w latach 90. XX wieku, wynikającą z połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego, oraz ostateczne ukształtowanie w 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. Szczegółowo scharakteryzowano strukturę organizacyjną, obejmującą Biuro Prezesa z wieloma departamentami oraz 10 oddziałów regionalnych, zatrudniających łącznie 1228 osób (stan na 2023 r.). Przedstawiono spółki zależne AMW, realizowane zadania własne i zlecone (m.in. gospodarowanie mieniem ruchomym i nieruchomym, zakwaterowanie żołnierzy, obrót uzbrojeniem), wartość majątku trwałego powierzonego Agencji (netto 4,433 mld zł na 31.12.2023 r.) oraz podstawy prawne funkcjonowania, w tym kluczowe akty normatywne. W wnioskach podkreślono rolę AMW w racjonalnym zarządzaniu zbędnym mieniem Skarbu Państwa na rzecz wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Słowa kluczowe: Agencja Mienia Wojskowego, struktura organizacyjna, zadania agencji, majątek trwały, podstawy prawne, Siły Zbrojne RP, gospodarowanie mieniem

Wstęp

Agencja Mienia Wojskowego (AMW) stanowi istotny element systemu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc funkcję państwowej agencji wykonawczej nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej. Powstała w wyniku ewolucji struktur zarządzających mieniem wojskowym w okresie transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku, a jej obecna forma prawna została ukształtowana ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. W kontekście dynamicznego rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz rosnącego znaczenia racjonalnego gospodarowania zasobami publicznymi, analiza struktury organizacyjnej, zadań i podstaw prawnych funkcjonowania AMW nabiera szczególnej aktualności.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie kompleksowej charakterystyki Agencji Mienia Wojskowego, z uwzględnieniem jej genezy, struktury organizacyjnej, realizowanych zadań własnych i zleconych, wartości powierzonego majątku oraz ram prawnych działalności.

Przyjęto: 18.12.2025

Zaakceptowano: 28.01.2026

Opublikowano: 01.02.2026

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4>).

Poprzez systematyczne omówienie tych aspektów, praca przyczynia się do lepszego zrozumienia roli AMW we wsparciu obronności państwa oraz efektywnym zarządzaniu zbędnymi składnikami mienia Skarbu Państwa.

Geneza rozwoju Agencji

Agencja Mienia Wojskowego (AMW), jest agencją państwową nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Ma ona swoje początki w latach 90. XX w., kiedy to na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 – *o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP* (Dz. U. z 2002 r. poz. 1623) powołano Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz rok później powołano na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 *o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 712).

W 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 2015 poz. 1322) po połączeniu tych dwóch wyżej Agencji powołano Wojkowa Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późna. zm.1)), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu. Jej działalność opisuje ustawa o AMW. Z powyższego wynika, że Agencji Mienia Wojskowego jest podmiotem administracji publicznej. Jest ona osobą prawną powołaną drogą ustawową w celu realizacji zadań państwa, dlatego też posiada szereg kompetencji, które wpisują się w nurt typowej działalności organów państwa. Agencję ustawodawca uprawniał do wykonywania działalności gospodarczej i do funkcjonowania w zakresie prawa cywilnego, co pozwala osiągnąć tak pożądany w polskim systemie prawnym profesjonalizm oraz skuteczność. Zasadniczą działalnością Agencji Mienia Wojskowego jest zarządzanie i gospodarka powierzonym mieniem Skarbu Państwa, które jest zbędne lub czasowo niewykorzystywane w jednostkach Wojska Polskiego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Misją Agencji jest wspieranie Siły Zbrojne RP, dbanie o zakwaterowanie żołnierzy, sprzedaż nieruchomości, uzbrojenie i sprzętu.

Struktura organizacyjna Agencji Mienia Wojskowego

Zgodnie z ustawa z dnia 10 lipca 2015 o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 2015 poz. 1322) w skład Agencji wchodzi: Biuro Prezesa Agencji oraz oddziały regionalne Agencji. Regulamin Organizacyjny Agencji Mienia Wojskowego określa szczegółowo w Rozdziale III strukturę organizacyjną Agencji. Zgodnie z § 8 tego regulaminu jednostkami organizacyjnymi Agencji są: Biuro Prezesa i Oddziały. Schemat Struktury Organizacyjnej Agencji Mienia Wojskowego znajduje się w załącznikach do pracy jako załącznik nr 1.

Agencja Mienia Wojskowego składa się z Biura Prezesa Agencji oraz dziesięciu Oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego. Do nich należą:

- Oddziały Regionalny w Bydgoszczy.
- Oddziały Regionalny w Gdyni.
- Oddziały Regionalny w Krakowie.
- Oddziały Regionalny w Lublinie.
- Oddziały Regionalny w Olsztynie.
- Oddziały Regionalny w Poznaniu.
- Oddziały Regionalny w Szczecinie.
- Oddziały Regionalny w Warszawie,
- Oddziały Regionalny we Wrocławiu.
- Oddziały Regionalny w Zielonej Górze.

Regulaminu Organizacyjny Agencji Mienia Wojskowego w strukturze organizacyjnej Agencji wyodrębnia takie komórki organizacyjne jak: departamenty, działy, samodzielne stanowiska pracy – wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska. Ponadto w strukturze Głównego Księgowego Agencji i usytuowane w Departamencie Finansowym.

Według Regulaminu organizacyjnego Biura Prezesa AMW w skład biura wchodzi następujące komórki i departamenty¹:

- Komórką organizacyjną zapewniającą prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności, której celem jest wspieranie Prezesa Agencji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradczych. Oceniana jest adekwatności, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w Agencji jest Departament Audytu Wewnętrznego.
- Komórką organizacyjną zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rachunkowości i rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, planowania finansowego i strategicznego, sprawozdawczości finansowej, kontroli zarządczej oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych jest Departament Finansowy.

W skład Departamentu Finansowego wchodzi:

- Główny Księgowy Agencji,
- Dział ds. Księgowości,
- Dział ds. Planowania i Sprawozdawczości.

Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania mieniem ruchomym niekoncesjonowanym i koncesjonowanym, i gospodarowania odpadami, a także prowadzenia magazynów Agencji. Koordynacją działalności podległych pod Biuro Prezesa Oddziałów w zakresie zagospodarowania mienia ruchomego niekoncesjonowanego i mienia stanowiącego odpady jest Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym. W skład Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym wchodzi:

- Dział ds. Ewidencji Mienia Ruchomego,
- Dział ds. Analiz i Planowania,
- Dział ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej,
- Dział ds. Handlowych Obrotu Specjalnego,
- Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów.

Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu planowania i realizowania działalności i inwestycyjnej, jak również remontowej Agencji. Komórka ta koordynuje działalność Biura Prezesa i Oddziałów w zakresie wykonywania i rozliczania finansowego inwestycji i remontów zasobów Agencji, utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych, lokali mieszkalnych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej, jak również monitoruje inwestycje budowlane prowadzone w Oddziałach Regionalnych Agencji, jest Departament Inwestycji i Remontów. W skład Departamentu Inwestycji i Remontów wchodzi:

- Dział ds. Inwestycji,
- Dział ds. Remontów.

Komórką, która zapewnia prawidłowe wykonywanie, w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dla których Agencja pełni obsługę inwestorską, jak również przedsięwzięć szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego jest Departament Inwestycji Wojskowych. W skład Departamentu Inwestycji Wojskowych wchodzi:

- Dział ds. Planowania i Programowania,
- Dział ds. Realizacji.

Komórką zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w Agencji i podległych jej Oddziałach Regionalnych, jak również współpracuje z zewnętrznymi organami

¹Regulamin Organizacyjny Agencji Mienia Wojskowego, Załącznik do Decyzji Nr.71/2023 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Warszawa 2023, s.9–38.

kontroli jest Departament Kontroli Wewnętrznej. Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu działalności marketingowej i promocyjnej Agencji jest Departament Marketingu. Komórką organizacyjną Biura Prezesa, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółek oraz wykonuje czynności związane z obsługą Rady Nadzorczej, jest Departament Nadzoru Właścicielskiego. Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań Prezesa Agencji w zakresie gospodarowania nieruchomościami jest Departament Nieruchomości.

W skład Departamentu Nieruchomości wchodzi:

- Dział ds. Analiz Nieruchomości,
- Dział ds. Gospodarki Nieruchomościami.

Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu kompleksowej obsługi Biura Prezesa pod względem zarówno logistycznym, jak i kancelaryjno-biurowym, organizacyjnym czy administracyjnym. Koordynuje ona ustalanie jednolitych zasad funkcjonowania Oddziałów w sferze organizacyjnej jest Departament Obsługi Biura Prezesa. W skład Departamentu Obsługi Biura Prezesa wchodzi:

- Dział ds. Kancelarii Ogólnej,
- Dział ds. Administracyjno-Technicznych,
- Dział ds. Archiwum,
- Samodzielne Stanowisko Pracy – Doradcy,
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretarskiej,
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Środowiska.

Komórką zapewniającą sprawną i efektywną pomoc prawną Prezesowi, Zastępców Prezesa oraz Jednostek i Komórek Organizacyjnych Agencji. Poprzez tę komórkę sprawowany jest nadzór Prezesa nad działalnością Oddziałów Regionalnych w zakresie realizacji pomocy prawnej jest Departament Prawny. Departamentem tym kieruje dyrektor departamentu posiadający uprawnienia radcy prawnego.

Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu opracowywania i wdrażania rozwiązań systemowych, polityki personalnej, prowadzenia całokształtu spraw osobowych pracowników, wypełniania obowiązków płatnika składek oraz podatku jest Departament Spraw Pracowniczych.

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu: zabezpieczenia teleinformatycznego Agencji, opracowywania i wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym informacji stanowiących tajemnice Agencji oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego CRP. Jest Departament Teleinformatyki. W skład Departamentu Teleinformatyki wchodzi:

- Dział ds. Wsparcia Użytkownika,
- Dział ds. Administrowania Infrastrukturą Teleinformatyczną,
- Dział ds. Utrzymania i Rozwoju Aplikacji,
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu windykacji roszczeń Agencji od jej dłużników jest Departament Windykacji.

Komórką zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu realizacji potrzeb mieszkaniowych, sytuacji mieszkaniowej żołnierzy, zakwaterowania internatowego żołnierzy zawodowych i wykorzystania bazy internatowej Departamentu Zakwaterowania koordynuje działalność Biura Prezesa i Oddziałów Regionalnych w zakresie zadań związanych z zakwaterowaniem uregulowanych w ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Departament Zakwaterowania. W skład Departamentu Zakwaterowania wchodzi:

- Dział ds. Postępowań Administracyjnych,
- Dział ds. Analiz i Świadczeń.

Komórką zapewniającą prawidłową realizację zadań z zakresu przygotowania i prowadzenia publicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Departament Zamówień Publicznych. W skład Departamentu Zamówień Publicznych wchodzi:

- Dział ds. Zamówień,
- Dział ds. Obsługi Zamówień.

Ponadto w skład struktury organizacyjnej Biura Prezesa AMW wchodzi Komórka odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w Agencji. Celem jej jest stworzenie warunków dla skutecznej i efektywnej ochrony informacji niejawnych w Agencji oraz ochrony danych osobowych. Komórka składa się z:

- Kancelarii Tajnej,
- Kancelarii Tajnej Międzynarodowej oraz pracownicy pełniącej te funkcje,
- Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
- Kierownika Kancelarii Tajnej/Tajnej Międzynarodowej;
- Zastępcy Kierownika Kancelarii Tajnej/Tajnej Międzynarodowej,
- Komendanta Ochrony,
- Administratora Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń,
- Inspektora ds. bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Jakości i Wewnętrznego Systemu Kontroli zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością i Wewnętrznym Systemem Kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami usługami o znaczeniu strategicznym².

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. PR zapewnia realizację polityki informacyjnej Agencji, a także koordynuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (*CSR-Corporate Social Responsibility*)³.

Według obowiązującego podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w Agencji Prezes Agencji Mienia Wojskowego sprawuje bezpośredni nadzór nad⁴:

- Departamentem Audytu Wewnętrznego,
- Departamentem Finansowym,
- Departamentem Nadzoru Właścicielskiego,
- Departamentem Obsługi Biura Prezesa,
- Departamentem Prawnym,
- Departamentem Spraw Pracowniczych,
- Działem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
- Samodzielnym Stanowiskiem Pracy-Inspektor Ochrony Danych,,
- Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Jakości i Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz 10 Oddziałami.

Zastępca Prezesa (ZP1) sprawuje bezpośredni nadzór nad⁵:

- Departamentem Inwestycji i Remontów,
- Departamentem Kontroli Wewnętrznej,
- Departamentem Nieruchomości,
- Departamentem Windykacji,
- Departamentem Zakwaterowania,
- Departamentem Zamówień Publicznych.

²Ibidem.

³Regulamin Organizacyjny Agencji Mienia Wojskowego.

⁴Tamże.

⁵Tamże.

Zastępca Prezesa (ZP2) sprawuje bezpośredni nadzór nad⁶:

- Departamentem Gospodarki Mieniem Ruchomym,
- Departamentem Inwestycji Wojskowych,
- Departamentem Marketingu,
- Departamentem Teleinformatyki,
- Działem Inwentaryzacji Mienia Ruchomego,
- Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. PR. Zadania, jakie realizują poszczególne departamenty, opisane są w Regulaminie organizacyjnym Biura Prezesa Agencji.

Oddziały regionalne Agencji Mienia Wojskowego utworzone zostały w obszarach jednego lub kilku województw lub ich części, w zależności od wielkości zasobu Agencji występującego na obszarze poszczególnych województw⁷. Oddziałami regionalnymi Agencji Mienia Wojskowego zarządzają Dyrektorzy Oddziałów. W skład kierowniczej kadry wchodzi dwaj jego zastępcy i kierownicy działów (wydziałów). Oddział regionalny składa się z następujących działów:

- Działu Zakwaterowania.
- Działu Inwestycji i Remontów.
- Działu Nieruchomości.
- Działu Gospodarki Mieniem Ruchomym.
- Działu Organizacyjnego, w którego skład wchodzi:
 - o Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Klienta,
 - o Kancelaria,
 - o Archiwum.
- Działu Marketingu.
- Działu Finansowo Księgowy.
- Dział Windykacji.
- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

Tabela 1. Liczba zatrudnionych osób w poszczególnych komórkach organizacyjnych w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Liczba zatrudnionych
1	Dział Organizacyjny	23
2	Marketing	2
3	Rzecznik prasowy	2
4	Departament Inwestycji i Remontów w OR Dział	11
5	Departament Inwestycji Wojskowych w OR Dział	4
6	Departament Nieruchomości w OR Dział	12
7	Departament Windykacji w OR Dział Windykacji	9

⁶Ibidem.

⁷Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061 oraz z 2023 r. poz. 1463),

8	Departament Zakwaterowania w OR Dział	16
9	Departament Finansów w Biurze Prezesa	30
10	Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym	51
11	Departament Prawny w BP.	11
12	Departament Zamówień Pracowniczych	30
13	Departament Teleinformatyki	29
14	Departament Spraw Pracowniczych	20
15	Departament Kontroli Wewnętrznej	4
16	Departament nadzoru Właścicielskiego	8
17	Departament Bezpieczeństwa	7
18	Departament Audytu Wewnętrznego	4
19	Dział Inwentaryzacji Mienia	7
20	Marketing BP.	7
21	Inspektor Ochrony Danych	1
22	Zarządzanie Jakością	1
23	Zarząd	3
RAZEM		292

Źródło: Opracowano na podstawie danych uzyskanych z Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Tabela 2. Wielkość zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Agencji Mienia Wojskowego w 2023 roku.

L.p.	Nazwa Jednostki Agencji Mienia Wojskowego	Liczba zatrudnionych	Liczba % w stosunku do całości zatrudnionych w AMW
1	Biuro Prezesa AMW	292	23,8
2	OR AMW Bydgoszczy	86	7,0
3	OR AMW Gdynia	86	7,0
4	OR AMW Kraków	93	7,6

5	OR AMW Lublin	85	6,9
6	OR AMW Olsztyn	79	6,4
7	OR AMW Poznań	60	4,9
8	OR AMW Szczecin	107	8,7
9	OR AMW Warszawa	174	14,2
10	OR AMW Wrocław	89	7,2
11	OR AMW Zielona Góra	77	6,3
RAZEM		1228	100,0

Źródło: Opracowanie, na podstawie danych otrzymanych z Biura Prezesa AMW.

Analizując dane zawarte w tabeli 3, należy stwierdzić, że w Agencji Mienia Wojskowego tj. Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i podległych mu dziesięciu Oddziałach regionalnych zatrudnionych jest razem 1228 osób. Z tabeli 3 wynika, że Biuro Prezesa AMW zatrudnia 292-osoby tj. 23,7% z ogólnego stanu 1228 osób zatrudnionych.

W dziesięciu Oddziałach regionalnych AMW zatrudnionych jest razem 936-osób tj. 76,3% z ogólnego stanu zatrudnionych- 1228 osób w Agencji. OR AMW w Warszawie najwięcej zatrudnia 174 osoby, tj. 14,2% z ogólnego stanu zatrudnionych 1228 osób. OR AMW w Poznaniu zatrudnia najmniej osób, bo tylko 60-osoby tj. 4,9% z ogólnego stanu zatrudnionych -1228 osób.

Tabela 4. Stany zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego

Oddziały Rejonowe AMW	Ilości zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych											Razem
	DO	PR	DIR	DN	DW	DZ	DFO	DG	OP	K O R	ZD	
BYDGOSZCZ	8	1	14	13	8	17	14	7	1	1	2	86
GDYNIA	8	1	14	13	8	17	14	7	1	1	2	86
KRAKÓW	9	3	14	12	8	22	11	11	1	1	1	93
LUBLIN	9	2	12	11	6	19	13	10	1	1	1	85
OLSZTYN	9	-	13	8	9	19	10	7	2	1	1	79
POZNAŃ	7	3	9	9	4	10	8	6	2	1	1	60
SZCZECIN	8	2	21	17	12	19	17	8	-	1	2	107
WARSZAWA	14	3	25	32	20	40	21	11	5	1	2	174
WROCŁAW	10	2	13	15	11	15	11	9	1	1	1	89
ZIELONA GÓRA	11	1	13	9	10	16	10	5	-	1	1	77
Razem	93	18	148	139	96	194	129	81	14	10	14	936

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych Oddziałów regionalnych AMW.

Do powyższej tabeli 4 sporządzono legendę:

- **DO** - Dział Organizacyjny.
- **PR** - Marketing.
- **DIR** - Dział Inwestycji i Remontów.
- **DN** - Dział Nieruchomości.
- **DW** - Dział Windykacji.
- **DZ** - Dział Zakwaterowania.
- **DFO** - Dział Finansów w Oddziałach.

- **DG** – Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym.
- **OP** – Obsługa Prawna.
- **KOR** – Kierownictwo Oddziałów Regionalnych.
- **ZD** – Zastępca Kierownika Oddziału.

Analizując dane zawarte w tabeli 4 należy stwierdzić, że najwięcej zatrudnionych osób jest w Dziale Zakwaterowania – 194 osoby, co stanowi 20,7% wszystkich zatrudnionych OR AMW (średnio w poszczególnych Oddziałach Regionalnych zatrudnionych jest po 19-osób). 148 – osób zatrudnionych jest w Dziale Inwestycji i Remontów, co stanowi 15,8% wszystkich zatrudnionych OR AMW. (średnio w poszczególnych Oddziałach Regionalnych zatrudnionych jest po 15-osób). W Dziale Nieruchomości wszystkich 10-ciu OR AMW zatrudnionych jest 139 – osób, co stanowi 14,8% wszystkich zatrudnionych OR AMW. (średnio w poszczególnych Oddziałach Regionalnych zatrudnionych jest po 13-osób).

Tabela 5. Wykaz Oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego i ich położenie na terenie Polski⁸

Lp.	Nazwa oddziału	Nazwa województwa	Nazwa miasta, powiatu i gminy
1	2	3	4
1	Oddział Regionalny w BYDGOSZCZY	kujawsko-pomorskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
		łódzkie	miasta na prawach powiatu Łódź i Skierniewice, powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łączycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, rawski, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski
		mazowieckie	miasto na prawach powiatu Płock i powiaty: gostyniński i płocki
		pomorskie	gmina Debrzno w powiecie człuchowskim
		wielkopolskie	powiaty: chodzieski, pilski i złotowski, z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek
2	Oddział Regionalny w GDYNI	pomorskie	miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem gminy Debrzno w powiecie człuchowskim
		zachodniopomorskie	powiat sławieński
3	Oddział Regionalny w KRAKOWIE	łódzkie	miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomsczański, tomaszowski, wieluński i wierzowski
		małopolskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
		śląskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
		świętokrzyskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
4	Oddział Regionalny w LUBLINIE	lubelskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa

⁸ Załącznik do Statutu Agencji Mienia Wojskowego, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 grudnia 2016 r. *sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego* (Dz. U. 2017.18).

		mazowieckie	miasta na prawach powiatu Radom i Siedlce, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki i zwoleński oraz gmina Trojanów w powiecie garwolińskim
		podkarpackie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
5	Oddział Regionalny w OLSZTYNIE	warmińsko-mazurskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
		podlaskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
		mazowieckie	Miasto na prawach powiatu Ostrołęka, powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski i żuromiński
6	Oddział Regionalny w POZNANIU	łódzkie	powiat sieradzki
		wielkopolskie	miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego
7	Oddział Regionalny w SZCZECINIE	wielkopolskie	gminy Jastrowie i Okonek w powiecie złotowskim
		zachodniopomorskie	miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów sławieńskiego i myśliborskiego
8	Oddział Regionalny w WARSZAWIE	mazowieckie	miasto stołeczne Warszawa na prawach powiatu i powiaty: garwoliński z wyjątkiem gminy Trojanów, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruskowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i żyrardowski
9	Oddział Regionalny we WROCŁAWIU	dolnośląskie	miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatu głogowskiego i gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim
		opolskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
10	Oddział Regionalny w ZIELONEJ GÓRZE	dolnośląskie	powiat głogowski, gmina Osiecznica w powiecie bolesławieckim
		lubuskie	wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa
		zachodniopomorskie	powiat myśliborski

Źródło: Dane pobrano z załącznika Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego – Załącznik: Wykaz Oddziałów Regionalnych Agencji Mienia Wojskowego oraz ich właściwość miejscowa.

Prezes Agencji Mienia Wojskowego do stałej lub okresowej realizacji zadań, pracownikom Agencji może powierzyć takie funkcje jak⁹:

- Pełnomocnika Prezesa,

⁹ Regulamin Organizacyjny Agencji Mienia Wojskowego.

- Pełnomocnika dyrektora Oddziału.
- Kierownika kontraktu,
- inspektora,
- koordynatora.

W Agencji Mienia Wojskowego mogą działać komisje lub zespoły opiniodawcze, zadaniowe lub robocze o charakterze stałym lub czasowym, powoływane i rozwiązywane decyzją Prezesa Agencji lub w zakresie zadań wykonywanych przez Oddział-decyzją dyrektora Oddziału¹⁰. W Biurze Prezesa mogą być tworzone stanowiska doradców podległe Prezesowi lub Zastępcom Prezesa¹¹.

Rada Nadzorcza AMW:

Jest to organ kolegialny liczący 7 – osób oraz kadencyjny – kadencja trwa 4 lata. Członków Rady powołuje Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Cztery osoby to przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, po jednym przedstawicielu posiadają w Radzie: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych i minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Na czele Rady Nadzorczej stoi Przewodniczący Rady który powoływany i odwoływany, jest na okres kadencji przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa spośród osób wchodzących w skład Rady nie może to być bowiem osoba spoza gremium, o czym stanowi ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Analogiczne zastrzeżenie poczyniono odnośnie do Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza w regulaminie Rady). Oprócz niego w strukturze Rady funkcjonuje Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Sekretarz Rady. Tryb wyboru i odwołania tych osób oraz tryb pracy Rady zawarty jest w regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzanym przez Ministra Obrony Narodowej. Regulamin Rady Nadzorczej AMW w znacznym stopniu bazuje na postanowieniach innych aktów prawnych dotyczących ustroju Agencji, tj. ustawy 10 lipca 2015 r., statutu AMW oraz jej regulaminu organizacyjnego¹².

Spółki Agencji Mienia Wojskowego

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego. W wykazie tego zarządzenia wymieniono pięć (5) spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, Spółkami tymi są¹³:

AMW REWITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka ta kontynuuje działalność wojskowych domów wczasowych. Od 2011 roku z powodzeniem sprawdza się na rynku usług wypoczynkowo-konferencyjnych. Spółka zarządza 11 ośrodkami zlokalizowanymi w miejscowościach turystycznych, które od lat cieszą się nieślabnącą popularnością. Należące do niej obiekty można znaleźć na terenie całej Polski, zarówno nad morzem i w górach Dzięki odpowiedniemu zapleczu oferta Spółki adresowana jest nie tylko do klientów indywidualnych, ale i biznesowych.

AMW INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jest to spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która powołana została przez Agencję Mienia Wojskowego w 1999 roku. Spółka została przekształcona w profesjonalne biuro projektowe w celu uzupełnienia oferty grupy AMW świadczonej na rzecz Sił Zbrojnych RP o nieobecny dotąd komponent projektowy. Wizją AMW Invest jest stać się Spółką o fundamentalnym znaczeniu dla

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² M. Putyra, *Agencja Mienia Wojskowego*. [W:] A. Gronkiewicz, A. Ziolkowska, *Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej* Katowice: Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach 2013, s.97.

¹³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego. Wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego,

MON, która będzie sporządzała projekty budowlane w sytuacji znacznie zwiększonego zapotrzebowania na usługi projektowe w nadchodzących latach. Spółka uczestniczy w realizacji planów rozbudowy Sił Zbrojnych RP, wzmocnienia wschodniej flanki NATO, budowy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ogólnej modernizacji infrastruktury wojskowej stanowiącej priorytet polityki rządu RP w zakresie obronności kraju. Sporządzamy m.in. projekty dotyczące rozbudowy potencjału stacjonowania wojsk USA w Polsce. Jesteśmy również projektantem najbardziej złożonej infrastruktury wojskowej we wschodniej części Europy dla samolotów F-35 w ramach programu „Harpia”. Dnia 24 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET” oraz „ESA SECRET”.

AMW REWITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie- jest to spółka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami. Administruje obiektami na terenie całego kraju. Od kilku lat specjalizuje się też w kompleksowej obsłudze mieszkań służbowych i mieszkań na wynajem. Spółka zajmuje się też prowadzeniem inwestycji budowlanych oraz remontami. Przy współpracy z Agencją Mienia Wojskowego zapewnia zakwaterowanie żołnierzom. Z usług AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. korzystają też wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy. W każdym z 10 oddziałów terenowych, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce, spółka zatrudnia specjalistów odpowiedzialnych za obsługę administracyjną, licencjonowanych zarządców oraz inżynierów z uprawnieniami.

AMW SINEVIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim- jest jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Realizuje inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym, modernizuje systemy ciepłownicze, oferuje usługi utrzymania czystości. Spółka ma na swoim koncie takie projekty jak budowa obiektów mieszkalnych dla żołnierzy, strzelnic, laboratoriów, hal magazynowych oraz hangarów. O jakość realizowanych projektów dba zespół blisko 90 fachowców z uprawnieniami od specjalności konstrukcyjno-budowlanej aż do telekomunikacyjnej. Obok wiedzy i doświadczenia pracowników, atutem firmy jest możliwość wykonywania specjalistycznych prac, przy których wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego. Do najważniejszych kontrahentów spółki należą Siły Zbrojne RP.

MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim – port lotniczy Warszawa-Modlin to pierwsze lotnisko w Polsce stworzone z myślą o tanich liniach lotniczych i czarterach. Lotnisko obsługuje przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu. Operacje lotnicze odbywają się 24h na dobę. Od 2012 r. z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin odbywają się regularne pasażerskie loty międzynarodowe do ponad 30 miast europejskich m. in.: Barcelony, Glasgow, Brukseli, Paryża, Eindhoven, Mediolanu, Liverpoolu, Sztokholmu, Oslo.

Zadania realizowane przez Agencję.

Agencja Mienia Wojskowego realizuje zadania własne oraz zlecone. W art.7 .1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego są wymienione zadania własne do realizacji przez Agencję, w Art. 9. 1.tejże ustawy są podane zadania zlecone jakie realizuje Agencja. Do najważniejszych zadań własnych należą:

- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji,
- obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych nieruchomości oraz infrastruktury),
- przejmowanie i nabywanie mienia,
- dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie ministrowi obrony narodowej do zatwierdzenia,

- budowanie domów mieszkalnych,
- przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
- prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, organizacja przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynikającym z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa¹⁴.

Zadania zlecone to zadania powierzone przez ministra obrony narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące:

- planowania i realizowania inwestycji;
- wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową;
- wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji;
- tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych.

W Regulaminie Organizacyjnym Agencji Mienia Wojskowego wymienione są zadania do realizacji przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie ich właściwości¹⁵.

Do najważniejszych z nich należą:

- Tworzenie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Agencji oraz projektów wewnętrznych regulacji Agencji, w tym w szczególności projektów decyzji i wytycznych Prezesa oraz procedur związanych z realizacją zadań,
- Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań,
- Współtworzenie projektu strategii i Agencji,
- Sporządzanie informacji, raportów i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań lub wynikających z przepisów odrębnych,
- Dokumentowanie operacji gospodarczych oraz wynikających z nich kar umownych, odszkodowań, odsetek należnych Agencji oraz innych należności z tytułu opóźnień w zapłacie, monitorowanie spłat należności wynikających z tych dokumentów oraz inicjowanie procesu ich dochodzenia w przypadku braku zapłaty,
- Przygotowywanie dokumentów zakupowych, w tym przygotowanie wniosku zakupowego z merytorycznym opisem przedmiotu zamówienia, kalkulacją wartości

¹⁴ Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw.

¹⁵ Regulaminu Organizacyjnego Agencji Mienia Wojskowego.

zamówienia, projektem umowy lub istotnymi postanowieniami umowy oraz nadzorowanie realizacji zawartych umów,

- Zapewnianie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej oraz Systemu Zarządzania Jakością w obszarze swojego działania.

W Regulaminie Organizacyjnym Agencji Mienia Wojskowego wymienione są szczegółowo zadania realizowane przez komórki organizacyjne Biura Prezesa.

W Regulaminach Organizacyjnych Oddziałów Regionalnych AMW wymieniono szczegółowo zadania realizowane przez komórki organizacyjne tych oddziałów.

Pracownicy Komórek Organizacyjnych Oddziałów Regionalnych AMW, zobowiązani są do wykonywania określonych zadań na rzecz odpowiadających im merytorycznie komórek organizacyjnych Biura Prezesa. Rodzaje i zakres zadań i sposób ich realizacji określa Dyrektor Oddziału regionalnego, w porozumieniu z kierującymi właściwymi komórkami organizacyjnymi w Biurze Prezesa.

Majątek trwały powierzony Agencji

Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego przez Skarb Państwa według stanu na 31.12.2023 r. Przedstawione poniżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Tabela 5. Majątek trwały powierzony Agencji Mienia Wojskowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)	Umorzenie / Odpisy aktualizujące (zł)	Wartość netto (zł)
1	Wartości niematerialne i prawne	16 701 024,91	16 701 024,91	5 802 809,69
2	Środki trwałe	4 796 788 748,93	1 472 323 468,76	3 324 465 280,17
a	Grunty	777 393 178,33	2 766 582,53	774 626 595,80
	w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	557 320,22	108 259,69	449 060,53
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 920 908 452,21	1 388 423 439,70	2 532 485 012,51
c	urządzenia techniczne i maszyny	86 540 654,4	72 327 556,31	14 213 098,14
d	środki transportu	6 618 411,32	4 785 764,02	1 832 647,30
e	inne środki trwałe	5 328 052,62	4 020 126,20	1 307 926,42
3	Środki trwałe w budowie	43 407 028,05	2 202 901,27	41 204 126,78
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
5	Należności długoterminowe	190 829,66	0.00	190 829,66
6	Długoterminowe aktywa finansowe	1 238 641 400,00	183 760 138,66	1 054 881 261,34
	W tym udziały w spółkach z o.o. oraz spółdzielniach mieszkaniowych	1 238 641 400,00	183 760 138,66	1 054 881 261,34
7	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 676 910,83	0.00	6 676 910,83

8	Ogółem majątek trwały	6 108 208 752,07	1 674 987 533,60	4 433 221 218,47
---	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Źródło: Opracowanie <https://bip.amw.com.pl/pl/majatek>

Przedstawione powyżej zestawienie nie zawiera majątku trwałego przekazanego przez AMW w trwały zarząd innym podmiotom.

Prawne aspekty funkcjonowania Agencji.

Strona | 15

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego. Status prawny wyznaczają zasadnicze przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego też w pierwszej kolejności należy wymienić ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego¹⁶. Ustawa pomimo jej dominującej roli i znaczenia dla pozycji prawnej Agencji Mienia Wojskowego jednak nie wyczerpuje wszystkich doniosłych zagadnień jurydycznych łączących się bezpośrednio z działalnością Agencji. Uwarunkowania prawne Agencji Mienia Wojskowego zatem są złożone w tym zakresie, że wyznaczają je niezależnie od ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zarówno akty prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia), jak i akty normatywne nieposiadające waloru prawa powszechnie obowiązującego (akty prawa wewnętrznego). Każda z wymienianych wyżej kategorii aktów normatywnych (powszechnie obowiązujące – wewnątrznie obowiązujące) zajmuje się odrębnymi obszarami zagadnień prawnych właściwych dla Agencji Mienia Wojskowego. Upoważnienia do wydawania aktów prawa wewnątrznie obowiązującego są ulokowane głównie w ustawie o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Akty prawa powszechnie obowiązującego przybierające postać ustaw i rozporządzeń w istotnej mierze decydują o uprawnieniach i obowiązkach Agencji Mienia Wojskowego w stosunkach „zewnętrznych”, przez które rozumiem relacje Agencji Mienia Wojskowego z podmiotami prywatnymi i podmiotami publicznymi. Aktami prawa wewnątrznie obowiązującego o istotnym znaczeniu dla Agencji Mienia Wojskowego są przede wszystkim statut Agencji Mienia Wojskowego mający formę zarządzenia Ministra Obrony Narodowej¹⁷.

Przedmiotem regulacji tych aktów są głównie stosunki „wewnętrzne”, które odnoszą się do organizacji (ustroju) i działalności Agencji Mienia Wojskowego jako osoby prawnej (jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną). W kontekście powyższego status prawny Agencji Mienia Wojskowego określają różnej rangi przepisy prawa polskiego¹⁸. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia ma znaczenia dla usytuowania pozycji prawnej Agencji Mienia Wojskowego w systemie podmiotów wykonujących administrację publiczną. Agencja Mienia Wojskowego należy do kategorii „krajowych”¹⁹ agencji państwowych,

¹⁶ Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405 z późn. zm.).

¹⁷ Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16).

¹⁸ S. Biernat, *Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego* (Zarys problematyki), Studia Prawno-Europejskie, t. VI, Łódź 2002, s. 71; J. Supernat, *Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki regulacyjnych działań administracji)*, [w:] 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. Boć, Wrocław 2007, s. 53.

¹⁹ Np.: Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700); Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264 z późn. zm.); Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594); Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702); ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Nr 249, poz. 1829).

które należy zdecydowanie odróżnić od analizowanych w piśmiennictwie „europejskich” agencji określonych prawem unijnym²⁰.

Poniżej przedstawiono akty prawne na podstawie których prowadzi działalność Agencja Mienia Wojskowego, według ich ważności²¹:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
- Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw,
- Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zagospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez agencję mienia wojskowego,

²⁰ M. Niedźwiedz, *Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej a postanowienia traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy*, [w:] *Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej*, red. S. Dudzik, Wyd. Zakamycze 2005, s. 301 i powoływana tam literatura.

²¹ *Akty prawne wg haseł- Agencja Mienia Wojskowego*, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/By>.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego przez Agencję Mienia Wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez agencję mienia wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wykazu lotnisk albo lądowisk wojskowych lub ich części niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania.

Inne akty normatywne- zewnętrzne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji,
- Zarządzenie Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Zarządzenie NR 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
- Decyzja Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Ponadto Prezes Agencji Mienia Wojskowego opracowuje własne rozporządzenia i wytyczne dla podległych Oddziałów Regionalnych AMW. Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych AMW

opracowują własne rozporządzenia i wytyczne dla swoich komórek organizacyjnych do realizacji zadań w swoich Oddziałach.

Wnioski.

Agencja Mienia Wojskowego jest państwową agencją wykonawczą posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, działającą na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej. Realizuje zarówno zadania własne, jak i zleczone, obejmujące przede wszystkim gospodarowanie powierzonym mieniem ruchomym i nieruchomym, obrót uzbrojeniem i sprzętem specjalnym oraz zapewnienie warunków mieszkaniowych żołnierzom zawodowym.

Struktura organizacyjna Agencji, składająca się z Biura Prezesa oraz dziesięciu oddziałów regionalnych, zatrudniających łącznie 1228 osób (stan na 2023 r.), umożliwia efektywne wykonywanie powierzonych funkcji na terenie całego kraju. Wartość netto majątku trwałego powierzonego Agencji na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 4 433 221 218,47 zł, co potwierdza skalę odpowiedzialności za zarządzanie istotnymi zasobami Skarbu Państwa.

Działalność AMW przyczynia się do racjonalizacji wydatków publicznych, wzmocnienia potencjału obronnego państwa oraz profesjonalnego zagospodarowania zbędnych składników mienia pochodzącego z jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej i spraw wewnętrznych. W kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa, rola Agencji we wspieraniu modernizacji Sił Zbrojnych RP pozostaje nieoceniona i zasługuje na dalsze badania oraz uwagę ustawodawcy w zakresie doskonalenia ram prawnych jej funkcjonowania.

Abstract

The article provides a comprehensive description of the Military Property Agency (AMW) as a state executive agency supervised by the Minister of National Defence. It discusses the origins of its establishment in the 1990s, which resulted from the merger of the Military Housing Agency and the Military Property Agency, as well as its final formation in 2015 under the Act of 10 July 2015. The organisational structure is characterised in detail, encompassing the President's Office with multiple departments and 10 regional branches, employing a total of 1,228 persons (as of 2023). The article also presents the AMW's subsidiary companies, the agency's own and commissioned tasks (including the management of movable and immovable property, provision of accommodation for military personnel, and trade in armaments), the net value of fixed assets entrusted to the Agency (PLN 4.433 billion as at 31 December 2023), and the legal basis for its operations, including key normative acts. In its conclusions, the article emphasises the AMW's role in the rational management of surplus State Treasury property in support of the Polish Armed Forces.

Keywords: Military Property Agency, organisational structure, agency's tasks, fixed assets, legal basis, Polish Armed Forces, property management

Bibliografia

- Agencja Mienia Wojskowego. (2023). *Regulamin organizacyjny Agencji Mienia Wojskowego* (Decyzja Prezesa Agencji Mienia Wojskowego Nr 71/2023). (Niepublikowany dokument wewnętrzny).
- Biernat, S. (2002). Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (Zarys problematyki). *Studia Prawno-Europejskie*, 6, 71.
- Gronkiewicz, A., & Ziółkowska, A. (Eds.). (2013). *Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej*. Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
- Kancelaria Sejmu. (n.d.). Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP): Akty prawne wg hasel – Agencja Mienia Wojskowego. Retrieved January 4, 2026, from <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=Agencja%20Mienia%20Wojskowego>
- Minister Obrony Narodowej. (2002). Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego. *Dziennik Urzędowy MON*, (2), poz. 16.
- Minister Obrony Narodowej. (2016). Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego. *Dziennik Ustaw*, poz. 18. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000018>
- Niedzwiedz, M. (2005). Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej a postanowienia traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. In S. Dudzik (Ed.), *Konstytucja dla Europy: Przyszły fundament Unii Europejskiej* (p. 301). Zakamycze.
- Putyra, M. (2013). Agencja Mienia Wojskowego. In A. Gronkiewicz & A. Ziółkowska (Eds.), *Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej* (p. 97). Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
- Rada Ministrów. (2019). Rozporządzenie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (z późn. zm.). *Dziennik Ustaw*, poz. 583. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000583>
- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (1996). Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (uchylona w części). *Dziennik Ustaw*, (90), poz. 405. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960900405>
- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2015). Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity). *Dziennik Ustaw*, poz. 817 (2025). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20250000817>
- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. (2023). Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw. *Dziennik Ustaw*, poz. 1872. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001872>
- Supernat, J. (2007). Administracja rządowa w warunkach gospodarki rynkowej (z problematyki regulacyjnych działań administracji). In J. Boć (Ed.), *35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego* (p. 53). [Wydawca niepodany w źródle].